

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SILO SECADOR E DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS EM UMA GRANDE PROPRIEDADE RURAL

Autores: Leonardo Santin; Telma Regina Stroparo; Roberto Marcos Navarro

RESUMO

Com objetivo de analisar a viabilidade econômica no processo de implantação de um silo secador e de armazenamento de grãos em uma propriedade rural no centro sul do Paraná, a presente pesquisa caracteriza-se metodologicamente como pesquisa aplicada, de caráter exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, bibliográfica, documental, com amostragem não-probabilística, intencional e por conveniência. Os dados levantados são relativos aos anos de 2018 e 2019. Fez-se uma análise comparativa dos custos e resultados com armazenagem sob três perspectivas: aluguel de silo, silo próprio e venda imediata da produção de soja. Os resultados das análises de dados permitem inferir que, nas condições específicas do estudo do caso, não é economicamente viável a aquisição do silo orçado. Verificou-se que os custos financeiros com implantação do silo superam os custos com terceirização de armazenagem.

Palavras-chave: Viabilidade; Armazenagem; Grãos, Terceirização de Armazenagem

ABSTRACT

In order to analyze the economic viability in the process of setting up a silo dryer and grain storage in a rural property in central southern Paraná, this research is methodologically characterized as an exploratory-descriptive applied research with a qualitative approach., bibliographic, documentary, with non-probabilistic, intentional and convenience sampling. The data collected are for the years 2018 and 2019. A comparative analysis of storage costs and results was made from three perspectives: silo rent, own silo and immediate sale of soybean production. The results of the data analysis allow us to infer that, under the specific conditions of the case study, the acquisition of the budgeted silo is not economically viable. The financial costs of silo deployment have been found to outweigh the costs of storage outsourcing.

Keywords: Viability; Storage; Grain, Storage Outsourcing

1. INTRODUÇÃO

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) a infraestrutura brasileira de armazenamento de grãos não acompanhou o acentuado crescimento de produção exercidos no Brasil nos últimos anos, o que agrava ainda mais essa é o fato de que as unidades de armazenamento existentes estarem fora de uma localização consideravelmente adequada (CONAB, 2018).

Os produtores rurais trabalham com insumos e produtos que tem um elevado nível de perecibilidade, ou seja, se não transportados para um local de armazenamento

adequado seja na propriedade ou terceirizado, em pouco tempo perderá sua qualidade gerando um prejuízo ao produtor o que torna o agricultor um responsável pela procura de administrar esses obstáculos onde o baixo nível de instrução tecnológica para alguns agricultores não pode ser explicado pela falta da tecnologia em si, pois atualmente a mesma se tornou uma grande aliada para bons resultados nas propriedades, mas a grande dificuldade se encontra na falta da capacidade e de estrutura para a implementação de processos que possam ser mais rentáveis aos agricultores (BATALHA, BUAINAIN; SOUZA FILHO, 2005).

Diante do contexto apresentado este estudo pretende analisar a viabilidade da implantação de um silo de secagem e armazenamento de grãos toma como questão: **Qual a viabilidade da implantação de um silo de secagem e armazenamento de grãos numa média propriedade rural?**

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção são apresentados os fundamentos teóricos da pesquisa e versam sobre agronegócio, armazenamento de grãos e silos metálicos

2.3 Agronegócio

O agronegócio brasileiro abrange atividades econômicas basicamente relacionadas, a insumos utilizados na produção agrícola dentre eles defensivos e fertilizantes, abrangendo lavoura, florestas, extrativismo e pecuária. Já durante o processo de agro industrialização dos produtos, abrange também atividades como processos, transporte e comercialização de produtos (MAPA, 2011).

Existem problemas chamados como “fora da porteira” que impactam absolutamente sobre o produtor, onde aparece a necessidade de investir na em outras alternativas e mecanismos que possam gerar o aumento de sua margem de lucro, dado que o aumento em produtividade não está sendo suficiente dentro de um mercado tão competitivo diante disso é necessário Ajustar-se às requisições do mercado e ainda ter diferenciais para melhores remunerações (OLIVEIRA e SPERSE, 2010).

Segundo dados da Confederação nacional do abastecimento o destaque nacional é o agronegócio que teve 23% de participação no produto interno bruto (PIB) brasileiro no

ano de 2017, e ainda frisa como um dos poucos setores onde houve crescimento com relação ao ano anterior na economia nacional (CNA, 2017).

Para a safra de grãos 2017/2018 a CONAB estima área semeada em 61,7 milhões de hectares com esse montante bate mais uma vez o recorde de maior área semeada no país. O aumento estimado é de 859,8 mil hectares ou 1,4% em relação à safra anterior.

Se a área plantada é recorde a expectativa de produção segundo a CONAB não é diferente a estimativa de produção, para a safra aparece como a segunda maior safra de grãos na história, acreditando chegar a 228,3 milhões de toneladas, com 9,4 milhões de toneladas a menos com relação à safra recorde do ano anterior.

Como carro chefe dos grãos o milho e a soja, que têm maior destaque quanto ao volume de cultivo, devem atingir 81,3 e 119,2 milhões de toneladas, respectivamente. Sendo a produção de milho dividida em 26,8 milhões de toneladas colhidas na primeira safra e 54,5 milhões de toneladas na segunda.

Tratando de grandes expectativas de plantio e de colheita não é diferente na receita bruta dos produtores rurais onde a CONAB estima para safra 2017/18, com base levantamento de preço a ser recebido pelos produtores realizados em agosto, chega o total de R\$ 216,06 bilhões. Número este que é 35% maior ao registrado no ano anterior, quando foi registrado o número de R\$ 160,06 bilhões. O aumento do valor se deve a alta do valor praticado na soja e algodão e por fim o milho que apresentou decréscimo no plantio, mas extrema valorização do produto.

O preço de mercado de grãos varia de acordo com a disponibilidade e oferta do produto, a oscilação da cotação no mercado físico e a proximidade do vencimento de contratos futuros é outro fator que implica na mudança de preços. A valorização dos produtos é maior na entressafra, quando há menor disponibilidade de produto no mercado (BUAINAIN et al., 2014).

Diante do agronegócio ser um setor muito competitivo, acaba que justificando a preocupação de produtores e incentivando-os a buscar alternativas que maximizem seus lucros, pois além de estarem a mercê das variações do mercado também são afetados por variações climáticas.

2.2 Armazenamento de Grãos

De acordo com Elias (2003), a armazenagem é definida como o processo de conservar o produto, em conjunto com operações dentre elas: secagem, limpeza,

transporte, tratamento fitossanitário, classificação, dentre outros, com o objetivo final de manter as qualidades químicas, biológicas e físicas que o grão tem logo após a colheita, até o abastecimento.

Burkot (2014) ressalta que armazenagem de grãos além de necessária torna-se uma estratégia. O armazenamento de qualidade é indispensável, ressaltando a necessidade ser feito corretamente a fim de preservar a qualidade física, biológica e química que os grãos possuem no momento da colheita, além de suprir demandas do mercado durante a entressafra.

De acordo com um estudo da FAO (2013), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) para Agricultura e Alimentação, o ideal é que os países tivessem capacidade para armazenar 120% de sua produção. No Brasil, este número representaria uma capacidade de armazenar 280 milhões de toneladas, o que necessita de um forte investimento público e privado para no mínimo sanar o déficit atual e futuramente atingir a capacidade ideal de armazenamento.

Na safra 2016/2017, os produtores colheram 237,7 milhões de toneladas de grãos o que torna a safra recorde em produção (CONAB, 2018). De todo esse volume grande quantidade é armazenada durante determinado período, e o agronegócio fica dependente do setor de armazenagem que na realidade brasileira sofre grandes problemas devido a capacidade estática restrita e dos exercícios impróprios realizados durante o período de que os grãos ficam armazenados (MAIA et al., 2013; LIMA JÚNIOR et al., 2012).

Para Fernandes e Rosalem (2014), o desenvolvimento do cultivo, resultante em safras com recordes históricos que ultrapassou rapidamente a evolução da capacidade estática de armazenamento, que já está atrelado a um déficit histórico na relação entre a quantidade produzida e a capacidade de armazenagem, e que conseqüentemente deixa o Brasil com aptidão de armazenamento muito inferior que sua produção atual de grãos.

Apesar de nos últimos vinte anos a capacidade estática ter ganho grande atenção para que seja feito um aumento, e de fato foram realizados grandes investimentos na área, mas isso não tem sido suficiente para acompanhar a evolução da agricultura como um todo, que é beneficiada por vários fatores, dentre eles os principais motivos são o aumento de áreas plantadas e a implementação da agricultura de precisão em grande massa (MAIA et al., 2013).

Durante o armazenamento dos grãos existe perda que pode ser denominada qualitativa na qual é comprometida a qualidade do produto, que pode ser motivada por

diversos fatores dentre eles a perda do valor nutricional real/esperada do produto ou devido a presença de contaminantes que podem estar tanto antes quanto depois da colheita. E as perdas quantitativa que é caracterizada pela redução de volume ou peso que podem ser ocasionadas no caso de o grão estar abaixo do teor de umidade recomendado ou também devido a infestação de pragas (BACALTCHUK & LORINI, 2008).

A armazenagem feita nas fazendas que estejam localizadas em regiões cuja produção de grãos seja um dos principais meios, conseqüentemente são regiões onde a demanda de armazenagem é extremamente alta, diante disso o produtor que tiver armazenamento próprio está em vantagem com relação ao demais, pois poderá elevar seu nível de renda, que terá redução de perdas e riscos devido a flutuação de preços colaborando o desenvolvimento da comercialização. Com isso tem benefícios também o consumidor devido ao abastecimento contínuo e aos preços mais estáveis (Silva et al., 2008).

Segundo dados da CONAB (2018) a capacidade estática de armazenamento de grãos no Brasil inteiro é de aproximadamente 165,3 milhões de toneladas e comparando com a produção da safra de 2016/2017 pode-se concluir que ficaram sem armazenamento adequado um montante total de 72,4 milhões de toneladas grãos.

2.3 Silos Metálicos

Silos enquadram como armazéns de grãos de capacidade média a pequena. Sendo eles fabricados em chapas metálicas de alumínio ou ferro galvanizado, as quais podem ter forma lisa ou corrugada, e implantadas sobre um piso de concreto seja ele, plano ou em formato de “V”.

Gomes (2000), discorre o qual silos horizontais onde a capacidade de estocagem é extremamente grande, a carcaça metálica em si consome de 25 a 30% do custo do projeto em relação ao valor da concretagem do piso, construção de paredes periféricas e impermeabilizações juntamente com o custo de escavação.

Visando aumentar o isolamento térmico desses silos, têm-se como alternativas deixar um espaço de ar entre paredes duplas ou a aplicação de um material isolante entre elas. Entretanto, a primeira alternativa não tem apresentado resultados satisfatórios em

locais cuja amplitude térmica anual é grande, e, para a segunda, o custo de implantação é alto, chegando a inviabilizar, economicamente, seu uso (PUZZI, 2000).

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa classifica-se como uma pesquisa aplicada, descritiva, com abordagem quantitativa, bibliográfica, documental e estudo de caso. (CRESWELL, 2007; COOPER; SCHINDLER, 2016; GRAY, 2012; MARTINS; THEÓPHILO, 2007).

A pesquisa foi realizada numa propriedade localizada na cidade de Guamiranga-PR, que utiliza 652 hectares para agricultura e foram coletados dados relativos aos anos de 2018 e 2019. Após o levantamento bibliográfico, identificou-se os valores de venda da soja sob três hipóteses: venda imediatamente após a colheita, estocagem em silos alugados e venda em épocas que o preço esteja maior, e estocagem da soja em silo próprio e venda na alta do preço.

Identificou-se também os valores necessários para a implantação de um silo próprio na propriedade, com especificações definidas pelo comprador e utilizando as taxas de juros do mercado financeiro, uma vez que o investimento será financiado.

Ressalte-se que visando maior confiabilidade nos resultados utilizou-se dados relativos aos anos de 2014 a 2018.

Após, fez-se uma análise comparativa dos custos e resultados com armazenagem sob três as perspectivas: aluguel de silo, silo próprio e venda imediata da produção de soja

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa trata de análise de viabilidade de compra de um silo de secagem e armazenamento com capacidade de 60 mil sacas de armazenagem com valor total da obra de R\$ 3.300.351,59 conforme Tabela 1:

Tabela 1 – Aquisição Silo

SILO SECADOR	Valores em R\$
Valor Total Dos Equipamentos	R\$1.681.150,00

Valor Montagem Do Silo	R\$ 200.000,00
Valor Total Construção Civil	R\$1.246.305,30
Valor Total instalações elétricas	R\$ 172.896,29
Total	R\$3.300.351,59

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Verifica-se na Tabela 1 os valores necessários para implantação de um silo, nas especificações técnicas pretendidas pelos proprietários da terra. Saliente-se que o valor de R\$ 3.300.351,59 será financiado, se viável, pelo PCA - Programa para Construção e Ampliação de Armazéns que é uma linha de crédito que o BNDES disponibiliza a agricultores e investidores no agronegócio, a taxa de juros fixada para este financiamento é de 6,6% ao ano com prazo de 15 anos para o pagamento e 3 anos de carência para o pagamento da primeira parcela a qual é paga de forma anual.

Existem duas alternativas à compra do silo: a) venda mediamente após à compra e/ou b) estocagem em silo alugado. A seguir, são apresentados os custos e receitas advindos com as alternativas.

Venda da soja no momento da colheita

Para esta alternativa de venda, utilizou-se os valores do preço da saca de soja conforme cotação da CONAB:

Tabela 2. Preços Médios de venda da Soja – 2014 a 2018

Soja saca de 60kg	2014	2015	2016	2017	2018
Janeiro	63,31	57,11	72,68	67,24	62,77

Fonte: Adaptado de CONAB (2019)

Verifica-se na Tabela 2 valores dos preços de venda da saca de 60 kg da soja, nos anos de 2014 a 2018. Nota-se que o preço sofre variação no decorrer dos anos, sendo 2016 o ano com maior preço médio, no mês de janeiro.

No entanto, os valores acima sofrem descontos devido a umidade e impureza do grão. Os descontos médios, fornecidos pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, conforme Tabela 3:

Tabela 3 – Valores médios de descontos de umidade da soja (ton.) – 2014 a 2018

Ano	Umidade Aferida %	Desconto %/ton.
2014	20,00%	8%
2015	18.5%	6%
2016	15,00%	2%
2017	19.50%	7%
2018	15,00%	2%

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

É observável na Tabela 3 valores médios de umidade identificadas por toneladas e os respectivos descontos praticados pela cooperativa, por ocasião da limpeza e secagem da soja – procedimento padrão – no recebimento da safra, normalmente no mês de janeiro. Esses valores são calculados em virtude das condições climáticas.

A Tabela 4 mostra os faturamentos orçados, para a produção de 3.031,80 toneladas, na hipótese venda imediata:

Tabela 4 – Faturamento Ano – Venda imediata

	Produção/ton	Desconto Umidade%	Desc. Peso /ton.	Peso Líquido	Preço de Venda	Faturamento
2014	3031,8	8,00%	236,48	2.795,32	R\$ 1.055,00	R\$ 2.949.062,18
2015	3031,8	6,00%	181,91	2.849,89	R\$ 951,00	R\$ 2.710.247,29
2016	3031,8	2,00%	54,57	2.977,23	R\$ 1.211,00	R\$ 3.605.422,62
2017	3031,8	7,00%	218,29	2.813,51	R\$ 1.120,00	R\$ 3.151.131,65
2018	3031,8	2,00%	54,57	2.977,23	R\$ 1.046,00	R\$ 3.114.180,07
média	3031,8	5,00%	151,59	2.880,21	R\$ 1.076,60	R\$ 3.100.834,09

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Percebe-se, na Tabela 4, os valores de desconto, os preços médios de venda e os montantes de faturamento nos anos de 2014 a 2018, considerando a produção média da propriedade que é 3031 toneladas.

A seguir são apresentados os cálculos considerando aluguel de silo e venda na alta do preço.

Secagem e Armazenamento terceirizado

Para esta opção, foram consideradas as seguintes condições: a) Custos referente a terceirização de secagem e armazenagem durante 5 meses - de janeiro quando ocorre a colheita até o mês de junho o qual historicamente tem a melhor média de preço entre os anos analisados comparado aos demais meses; b) Devido a venda ocorrer na entressafra e não aos poucos como ocorre na safra, o agricultor possui maior margem de negociação, conseguindo maiores preços. Dessa forma, os preços utilizados nesta opção de comercialização foi a de venda no atacado considerando a venda de todo o montante em um só momento.

Outrossim, cabe ressaltar que a comercialização de grão secos e livres de impurezas tem valorização média de R\$5,00 por saca de 60 quilos.

A Tabela 5, apresenta os preços de venda nos meses de junho (maior preço/ano)

Tabela 5 - Preço da soja – atacado – para o mês de junho de 2014 a 2018

Mês	2014	2015	2016	2017	2018
Junho	R\$ 65,00	R\$ 60,99	R\$ 91,36	R\$ 65,48	R\$ 80,66

Fonte: Adaptado de CONAB (2019)

A tabela 5 mostra os valores médios da soja, considerando venda no atacado, para os anos de 2014 a 2018. Verifica-se que houve grande variação no período, sendo 2016 o ano com maior preço, R\$ 91,36, e 2015 o menor R\$ 60,99.

Para que a venda ocorra em junho, há necessidade de alugar silos. Os custos do aluguel estão relacionados na Tabela 6:

Tabela 6 – Custos com Armazenagem Terceirizada

Item	Valores
Armazenamento a granel R\$/ton. mensal	R\$ 4,80
Sobretaxa mensal %/ton.	0,30%
Recepção/expedição R\$/ton.	R\$4,3
Até 16% de umidade R\$/ton.	R\$ 11,23
De 16,01% a 20,00% de Umidade R\$/ton.	R\$ 13,30

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Percebe-se na Tabela 6 os custos que incidem sobre armazenagem de grãos em silos terceirizados. O valor da tonelada é R\$ 4,80 e há sobretaxas e custos que variam em virtude do grau de umidade da soja.

A Tabela 7 mostra a simulação dos custos com terceirização da armazenagem:

Tabela 7 – Descontos incidentes sobre terceirização de armazenagem em silos – valores em ton.

Ano	Produção	Preço	Desconto Armazenagem R\$	Sobretaxa %/ton.	recepção/expedi ção R\$/ton.	desconto umidade R\$/ton.
2014	3.031,80	1166,33	R\$ 24,00	1,50%	R\$ 4,30	R\$ 13,30
2015	3.031,80	1099,50	R\$ 24,00	1,50%	R\$ 4,30	R\$13,30
2016	3.031,80	1635,66	R\$ 24,00	1,50%	R\$ 4,30	R\$11,23
2017	3.031,80	1174,33	R\$ 24,00	1,50%	R\$ 4,30	R\$13,30
2018	3.031,80	1427,33	R\$ 24,00	1,50%	R\$ 4,30	R\$11,23
média	3.031,80	1300,63	R\$ 24,00	1,50%	R\$ 4,30	R\$ 12,47

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Conforme verifica-se na Tabela 7, a terceirização de armazenagem em silos de cooperativas apresenta custos de R\$ 24,00 por tonelada, sobretaxa de 1,5%, custos com recepção e o valor relativo à unidade depende das condições climáticas à época.

A Tabela 8 traz simulação de faturamento com vendas no mês de junho, com preço em alta:

Tabela 8 – Custos e Faturamento da Venda da Soja na Alta do Preço

Ano	Desconto	Desconto %/ton	Produção Líquida	Custo Armazenagem	Preço de venda/ton.	Faturamento
2014	R\$ 41,60	1,50%	2.936,32	R\$ 122.150,91	R\$ 1.166,33	R\$ 3.302.567,19
2015	R\$ 41,60	1,50 %	2.936,32	R\$ 122.150,91	R\$ 1.099,50	R\$ 3.106.332,93
2016	R\$ 39,53	1,50%	2.936,32	R\$ 116.072,73	R\$ 1.635,66	R\$ 4.686.748,44
2017	R\$ 41,60	1,50%	2.936,32	R\$ 122.150,91	R\$ 1.174,33	R\$ 3.326.057,75
2018	R\$ 39,53	1,50%	2.936,32	R\$ 116.072,73	R\$ 1.427,33	R\$ 4.075.024,90
Média	R\$ 40,77	1,50%	2.936,32	R\$ 119.719,64	R\$ 1.300,63	R\$ 3.699.346,24

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Conforme verificado, a Tabela 8 mostra simulação de custos e resultados de

armazenagem terceirizada. Os valores médios encontrados de R\$ 3.699.346,24 superam a opção “venda imediata” que é de R\$ 3.100.834,09, sendo, portanto, melhor opção, mesmo com incidência de custos adicionais

Secagem e Armazenamento com Silo Próprio

Ao considerar a viabilidade de aquisição de silo próprio, há que levantar os custos com operacionalização e comparar com as demais alternativas disponíveis. Dessa forma, os custos com a armazenagem própria são apresentados na Tabela 9:

Tabela 9 – Custos Médios para Operacionalização de Silo Próprio

Item	Energia Kwh	Mão De Obra	Lenha Forno M ³
Custo por tonelada	6	1,47	0,08
Valor unitário	0,53	1	45
Total	3,18	1,47	4

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Verifica se na Tabela 9 os custos por tonelada de energia elétrica, lenha e mão-de-obra. Os valores foram calculados considerando se um empregado e consumos padrão, conforme especificações técnicas do próprio silo. A Tabela 10, a seguir, mostra os custos totais e médios pra o período.

Tabela 10 – Custos com Armazenagem – Silo Próprio 2014 - 2019

	Toneladas De Soja	Custo Energia	Custo Mão De Obra	Lenha Forno	Total do Custo
2014	3031,33	R\$ 3,18	R\$ 1,47	R\$ 3,60	R\$ 25.005,75
2015	3031,33	R\$ 3,18	R\$ 1,47	R\$ 3,60	R\$ 25.005,75
2016	3031,33	R\$ 3,18	R\$ 1,47	R\$ 3,60	R\$ 25.005,75
2017	3031,33	R\$ 3,18	R\$ 1,47	R\$ 3,60	R\$ 25.005,75
2018	3031,33	R\$ 3,18	R\$ 1,47	R\$ 3,60	R\$ 25.005,75
média	3031,33	R\$ 3,18	R\$ 1,47	R\$ 3,60	R\$ 25.005,75

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Observa se na Tabela 10 os custos totais médios, por ano e por tonelada armazenada, com energia elétrica, mão-de-obra e lenha, totalizando R\$ 25.005,75 para a

média de produção utilizada como base para os cálculos.

Calculo de perdas

É esperado que ocorram perdas no processo de limpeza e secagem dos grãos, em virtude da retirada de impurezas. Verifica-se na Tabela 11, ajustes na quantidade disponível para venda.

Tabela 11 – Ajustes na Quantidade Disponível.

Ano	Toneladas De Soja	Perda De Peso	Produção Líquida
2014	3031,33	0,35%	3020,73
2015	3031,33	0,35%	3020,73
2016	3031,33	0,35%	3020,73
2017	3031,33	0,35%	3020,73
2018	3031,33	0,35%	3020,73
média	3031,33	0,35%	3020,73

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

Verifica se na Tabela 11 os montantes de perdas da produção. Considerou se armazenamento de 5 meses com perde de aproximadamente 0,35%. A produção disponível para venda para 3020,73 toneladas.

Tabela 12 – Cálculo do Faturamento com a Opção Silo Próprio – 2014 a 2018

Ano	Produção Bruta	Perda com secagem E armazenamento	Produção Líquida	Preço de Venda/Ton.	Custo De Secagem	Faturamento
2014	3.031,33	0,35%	3.020,73	R\$ 1.166,33	R\$ 25.008,47	R\$ 3.498.159,55
2015	3.031,33	0,35%	3.020,73	R\$ 1.099,50	R\$ 25.008,47	R\$ 3.296.284,16
2016	3.031,33	0,35%	3.020,73	R\$ 1.635,66	R\$ 25.008,47	R\$ 4.915.878,76
2017	3.031,33	0,35%	3.020,73	R\$ 1.174,33	R\$ 25.008,47	R\$ 3.522.325,39
2018	3.031,33	0,35%	3.020,73	R\$ 1.427,33	R\$ 25.008,47	R\$ 4.286.570,08
média	3.031,33	0,35%	3.020,73	R\$ 1.300,63	R\$ 25.008,47	R\$ 3.903.843,59

Fonte: Dados da Pesquisa, (2019)

A Tabela 12 mostra o faturamento bruto obtido com a opção Silo Próprio. Os montantes encontrados no valor de R\$ 3.903.843, 59 são superiores às demais opções que totalizaram R\$ 3.100.834,09 com a opção “venda imediata” e R\$ 3.699.346,24 para “armazenagem terceirizada”. No entanto, há que considerar que existem amortizações de

financiamentos a serem quitadas no valor de R\$353.259,86.

5. Considerações Finais

A decisão de aquisição de silo próprio para armazenagem de grãos precisa ser cercada de estudos de viabilidade que considerem todas as alternativas à compra, os custos, o endividamento, taxas de juros e demais variáveis concernentes.

Adquirir silo próprio implica em endividamento e/ou imobilização de grandes recursos de capital. No caso em tela, verificou-se que não é viável em virtude do tamanho da propriedade, da área agricultável e, mesmo com arrendamento adicionais de áreas de plantio, os custos com implantação e manutenção superam à alternativa “armazenagem terceirizada” que, normalmente ocorre em cooperativas da região, com taxas subsidiadas.

Ressalte-se que não há escassez de oferta para armazenagem terceirizada, existindo silos, de fácil acesso, localizados próximos à propriedade, no Município de Ponta Grossa/PR, o que possibilita adiar a aquisição temporariamente, sem prejuízos quanto ao planejamento das vendas das colheitas futuras, até que novos estudos sejam realizados considerando aumento de área produtiva.

Para análise mais aprofundada, sugere-se complementação de cálculos como taxa interna de retorno (TIR) Payback, entre outras. Análises que foram suprimidas do presente por questão de espaço, mas compõe a análise final encaminhada ao produtor.

Referências

- BATALHA, M. O.; BUAINAIN, A. M.; SOUZA FILHO, HM de. **Tecnologia de gestão e agricultura familiar**. Gestão integrada da agricultura familiar. Edufscar, 2005.
- CONAB | Acompanhamento da safra brasileira de grãos | v. 5 - Safra 2017/18, n.12 - Décimo segundo levantamento. **Companhia Nacional de Abastecimento**. Brasília: Conab, 2018 Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>. Acesso em 15 set. 2018.
- CONAB. Acompanhamento da safra brasileira. 11º Levantamento de Grãos Safra 2012/2013. **Companhia Nacional de Abastecimento**. Brasília: Conab, 2013. Disponível em: <<http://www.conab.gov.br>>. Acesso em 05 mai. 2018.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S. **Métodos de pesquisa em administração** 10a.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011
- Creswell, J.W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto** (2a. ed.). Porto Alegre: Artmed, 2007.
- GRAY, D. E. **Pesquisa no mundo real**. 2. Ed. Porto Alegre: Penso, 2012.

II
CEOC

Congresso de Estudos sobre
Organizações e Controladoria

Resignificando as Organizações

26 a 28 de Novembro de 2019
Irati - PR e Prudentópolis - PR

Campus de Irati - Campus Avançado de Prudentópolis

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. São Paulo: Atlas, 2007.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA]. 2011. **Instrução normativa n. 29, de 08 de junho de 2011. Dispõe sobre os requisitos técnicos obrigatórios ou recomendados para certificação de unidades armazenadoras em ambiente natural**. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jun. 2011. Seção 1, p.9-15.

OLIVEIRA, R. O e SPERSE. E. **Utilização de Estratégias de Branding em Commodities Agropecuárias: Uma Revisão da Literatura e Proposições de Pesquisa**. VII Congresso de Administração da ESPM - São Paulo, 2010.

VERGARA, W. R., et al. **Análise de viabilidade econômico-financeira para aquisição de uma unidade de armazenagem de soja e milho**. Revista Gepros, 2017.

VIEIRA, R. A.; DALCHIAVON, F. C. **Custos e viabilidade da implantação de uma unidade armazenadora de grãos no Mato Grosso**. Revista IPecege, v. 4, n. 2, p. 7-15, 2018

WERKNE, R. **Aplicação do conceito de valor presente na contabilidade**. Revista Brasileira de Contabilidade. Conselho Federal de Contabilidade, n. 126. Brasília, 2000.